

A CONTRIBUIÇÃO DE EDUARDO KNEESE DE MELLO PARA HABITAÇÃO SOCIAL EM SÃO PAULO

Aline Nassaralla Regino
Rafael Antonio Cunha Perrone

RESUMO

Este trabalho tem como tema a trajetória profissional de Eduardo Kneese de Mello. Caracteriza o arquiteto como personagem ativo e fundamental para a divulgação e afirmação da Arquitetura Moderna no Brasil, condição verificada em São Paulo, com maior intensidade, a partir de 1940. Expõe sua colaboração para a arquitetura brasileira relacionando a qualidade de sua obra, com os textos que produziu e com seu aguerrido empenho no processo de expansão do ensino de Arquitetura e Urbanismo, inclusive na defesa e consolidação legal das atribuições profissionais do arquiteto. O trabalho demonstra, por meio da análise de dois projetos, sua contribuição, por vezes pioneira, para a habitação social em São Paulo.

Palavras-chave: Eduardo Kneese de Mello, Habitação Coletiva, Arquitetura Moderna.

THE CONTRIBUTION OF EDUARDO KNEESE DE MELLO TO SOCIAL HOUSING IN SÃO PAULO ABSTRACT

This article is about the work of Eduardo Kneese de Mello as an architect. It shows the professional as an active and distinguished figure in the dissemination and assertion of the Brazilian Modern Architecture, more precisely in São Paulo, during the 40's. It also shows his contribution to the Brazilian architecture mainly through the quality of

his work, his texts and his commitment to the broadening of passing on the culture of Architecture and Urbanism, added to the defense and legal consolidation of the professional qualifications of Architects. His work reveals, through the assessment of two projects, its involvement, quite pioneer, to the social housing projects in São Paulo.

Keywords: Eduardo Kneese de Mello, Collective Housing, Modern Architecture.

LA CONTRIBUCIÓN DE EDUARDO KNEESE DE MELLO A LA VIVIENDA SOCIAL EN SÃO PAULO RESUMEN

El tema de este trabajo es la trayectoria profesional de Eduardo Kneese de Mello. Caracteriza al arquitecto como personaje activo y fundamental para la divulgación y afirmación de la Arquitectura Moderna en Brasil, condición verificada en San Pablo, con mayor intensidad, a partir de 1940. Expone su colaboración para la arquitectura brasileña relacionando la calidad de su obra, con los textos que ha producido y con su aguerrido empeño en el proceso de expansión de la enseñanza de la Arquitectura y Urbanismo, incluso para la defensa y consolidación legal de las atribuciones profesionales del arquitecto. El trabajo muestra, por medio del análisis de dos proyectos, su contribución, a veces pionera, para la vivienda social en São Paulo.

Palabras-llave: Eduardo Kneese de Mello, Vivienda Colectiva, Arquitectura Moderna.

O objetivo deste trabalho foi analisar os projetos do arquiteto Eduardo Kneese de Mello e relacioná-los com sua produção intelectual, estabelecendo as relações entre teoria e prática da arquitetura ao verificar como o arquiteto projetou obras de habitação coletiva de acordo com sua interpretação sobre este tema, onde a moradia é parte de um conjunto maior que compõe a habitação. Para ser considerada uma verdadeira habitação, pressupunha-se, segundo Kneese, um bem estar maior de direito à cidadania, e aos serviços imediatos previstos na Carta de Atenas (IV CIAM, 1933), como transporte, lazer, saúde, educação. Além disso, buscou-se, também, verificar qual a relação do arquiteto com os princípios e ideais do Movimento Moderno, analisando como tais pontos estavam presentes em suas obras.

O MOVIMENTO MODERNO E A HABITAÇÃO SOCIAL

A consolidação do movimento moderno na Europa do pós Primeira Guerra Mundial (1914-1918) teve como resultado sua identificação com preocupações sociais e priorização do atendimento às demandas da produção em massa, relacionadas à urbanização e à industrialização. Nesse sentido, a habitação coletiva, englobando seus equipamentos, a qual já vinha se fazendo tema da arquitetura, tornou-se objeto de grande interesse por parte dos arquitetos adeptos a este movimento.

Foram inúmeras as experiências e discussões relacionadas a este tema que aconteceram, principalmente, na então União Soviética, Alemanha e França. Dentre essas vanguardas, o construtivismo soviético foi o movimento artístico que "mais incisivamente propalou idéias verdadeiramente revolucionárias no campo da arquitetura e do urbanismo." (BARBARA, 2004, p. 60)

A Arquitetura Moderna repercutiu, no Brasil, influenciada não só pelas realizações europeias no período entre guerras, mas também pelo debate internacional dos CIAM – Congresso Internacional de Arquitetura Moderna. Após a Primeira Guerra Mundial, as vanguardas europeias exerceram grande influência sobre vários outros locais, quando no Brasil, o movimento moderno emergiu contando com a contribuição do pensamento e obras de alguns grupos de intelectuais e artistas, principalmente paulistas e cariocas

A consolidação da arquitetura moderna, no Brasil, aconteceu somente após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), sucedendo ao pioneirismo de alguns poucos arquitetos, como Rino Levi, Gregori Warchavchik e Flavio de Carvalho, entre outros. Naquele momento, a aceleração dos processos de urbanização e industrialização trazia à tona a questão habitacional, que logo foi assumida como tema pelos arquitetos modernos brasileiros.

No governo de Getúlio Vargas (1930-1945), o Estado incorporou a gestão e produção da habitação com o quesito social. Os arquitetos brasileiros envolvidos com a produção da habitação social adotaram as linhas gerais definidas pelo Movimento Moderno. E foram responsáveis, nos anos 1940 e 1950, por alguns exemplares significativos de habitação social de boa qualidade promovida principalmente pelos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs). A década de 1940 foi marcada, ainda, pelo início da atuação do Departamento de Habitação Popular da Prefeitura do Rio de Janeiro, criado em 1946.

Os conjuntos dos IAPs realizaram o desejo de produzir habitação em massa para as classes menos favorecidas, por meio da incorporação de novos processos construtivos, de novas técnicas e da racionalização da construção, o que resultou muitas vezes na repetição da unidade e numa nova proposta de organização do espaço urbano.

EDUARDO KNEESE DE MELLO: TRAJETÓRIA PROFISSIONAL

Não houve arquiteto formado em São Paulo da mesma geração dos pioneiros cariocas que tenha iniciado a sua vida profissional com a linguagem moderna e sem envolvimento com a construção. Todos os paulistas praticaram uma arquitetura eclética antes de se converterem ao modernismo; todos, também, adquiriram grande prática de canteiro, portanto rara era a encomenda de projeto sem a respectiva obra. A introdução de componentes modernos na arquitetura paulista não se iniciou mediante os recursos formais que caracterizaram a linha carioca: foi no tratamento racional e inovador das plantas que certa modernidade emergiu em São Paulo.

(SEGAWA, 1997, p. 140)

Muitos arquitetos que seguiram os princípios do Movimento Moderno tiveram uma formação acadêmica forjada pelos ensinamentos e conceitos advindos da *École des Beaux-Arts* de Paris. Esse foi o caso da maioria dos expoentes da Arquitetura Moderna em São Paulo, tais como Eduardo Kneese de Mello, Oswaldo Bratke, Henrique Mindlin, Vilanova Artigas, Luis Saia, Ícaro de Castro Mello, entre outros.

A trajetória profissional de Eduardo Augusto Kneese de Mello teve início no ano de 1931, quando se graduou como Engenheiro-Arquiteto na Escola de Engenharia Mackenzie. Em decorrência de sua formação acadêmica, Kneese iniciou sua carreira com a concepção de projeto formulada pelo ecletismo tardio dos anos de 1930, pois embora vinculada a escola de engenharia, a formação de engenheiros-arquitetos do Mackenzie College era, por segunda mão, forjada pelos conceitos da academia francesa. Esta postura se revelou por uma maior aproximação às belas-artes (acadêmicas) e se caracterizou por uma forte preocupação com um determinado entendimento de projeto e definição estética da arquitetura.

No método de ensino e no currículo do curso de arquitetura do Mackenzie College e da posterior FAM, podemos afirmar que entre as décadas de 1930 a 1940, predominou uma variante híbrida que consorciava elementos dos métodos da *École de Beaux Arts* e das *Fine Arts*, sendo que os programas adotados nos exercícios de Pequenas e Grandes Composições seguiam os da *École de Beaux Arts*. (PEREIRA, 2005, p 351-352)

Portanto, os futuros engenheiros-arquitetos, discípulos de Cristiano Stockler das Neves, crítico voraz das veleidades modernizadoras, aprendiam a ver, sobretudo, a arquitetura como belas-artes e utilizar elementos arquitetônicos buscando composições clássicas regidas pelos princípios da harmonia, equilíbrio e perfeição, produzindo, dessa forma, uma arquitetura eclética, composta por elementos de diversas origens, mas utilizando materiais contemporâneos.

Nessa primeira fase de sua trajetória profissional, Kneese de Mello deixou-se acalentar pelo desejo retrógrado da burguesia paulistana, de mostrar no presente o que poderia ter sido no passado. O provincianismo era retratado na paisagem urbana, onde predominavam fazendeiros e industriais, como se a cidade ainda

tivesse caráter intermitente e, a casa, o valor social por excelência para ser exibido nos dias de festa. A maior prova disso é o fato de que durante os primeiros anos de sua vida profissional construiu um grande número de residências *normandas, californianas, coloniais* e até *modernistas*, atendendo ao cliente no estilo de sua preferência.

O grande número de construções residenciais que desenvolveu, localizadas nos bairros desenhados para as famílias de renda mais alta, como os Jardins América, Europa, Paulista e Paulistano, fez com que Kneese ganhasse prestígio e se destacasse frente à sociedade paulistana.

Algumas das residências projetadas e construídas por Kneese de Mello, entre os anos de 1932 e 1937, foram publicadas, em janeiro de 1938, em um álbum impresso pela União Paulista de Imprensa (UPI), com o nome de *Construções Residenciais*. A partir de 1938, com a criação da Revista *Acrópole* – a qual contou com a participação de Kneese³ – essas residências passaram a ser publicadas, em sua maioria, nesta revista.

Em grande parte dessas residências de catálogo publicadas, tanto pela UPI como pela revista *Acrópole*, a organização espacial tinha sempre como modelo o palacete europeu, seguindo o estilo pré-escolhido pelo cliente.

Saí da escola, comecei a trabalhar como construtor. Fiz algumas casinhas por aí, o Jardim América está salpicado delas, e eu fazia a arquitetura à vontade do freguês. Quando o sujeito entrava no meu escritório, eu perguntava imediatamente: qual o estilo de sua preferência? E eu fazia o estilo do sujeito, nem que nunca tivesse ouvido falar neste estilo. Eu ia estudar, ia me virar, ia perguntar e sapecava no sujeito o estilo que ele tinha pedido.

Assim fui um construtor eclético. (MELLO, 1979, p. 13)

O arquiteto, por um curto período de tempo, manifestou orgulho por essa grande produção de residências, mas após sua conversão ao Movimento Moderno passou a não reconhecer valor nestas obras, passando a renegá-las, assim como Oswaldo Bratke.

Quando fazíamos Arquitetura eclética ou acadêmica, havia assim uma certa intenção de exibição e que [...], e depois me pareceu que se chocava com a intenção

social que a Arquitetura tem que representar. [...] Hoje estou convencido, absolutamente, que a Arquitetura é profundamente social. [...] Nós temos que esquecer a idéia de fazer grandes palácios e partir para soluções mais simples, mais humanas e sociais. MELLO apud SANTOS, 1985, p. 101)

Eduardo Kneese de Mello costumava dizer que sua conversão ao movimento moderno, início de sua segunda fase profissional, foi marcada pelo corte abrupto, sem transições conciliadoras. Deixava transparecer uma falsa impressão de que:

Quase seria possível de determinar o dia e a hora em que abandonaria o convencional para ser 'moderno'. E o moderno aqui assume a importância que vai muito além do repertório formal. Revela na prática a incorporação de um ideário que se contrapõe à experiência anterior. (THOMAZ, 1992/1993, p. 81)

Falsa impressão, pois apesar de afirmar com veemência que sua conversão foi marcada pelo corte abrupto, percebe-se, mediante seus projetos, ainda ecléticos, publicados na década de 1940,⁴ que sua conversão não ocorreu de forma tão radical, foi muito mais branda do que o próprio arquiteto proclamava:

Assim, percebe-se que a propalada *conversão* de Kneese de Mello à causa da arquitetura moderna foi mais gradual do que o próprio arquiteto gostava de admitir, a partir do crescente contato com a vanguarda carioca, e bastante relacionada à sua participação ativa nos recém criados órgãos de classe. E nem poderia ser de outro modo, pois a transformação intempestiva de Kneese de Mello em arquiteto radicalmente moderno só poderia indicar sua incompreensão das novas propostas: a substituição de um formalismo por outro, em suma. (PINHEIRO, 1997, p. 293).

Essa nova fase de sua vida profissional teve um caráter mais humano e social do que a primeira, deixando de representar os desejos de mercado das camadas alta e média urbanas paulistanas, para

atender à coletividade. Portanto, para Kneese, tornar-se moderno foi questionar-se qual seria a função social do arquiteto e o real significado da arquitetura, segundo o ideário do movimento moderno.

A quantidade de projetos e obras que marcou a primeira etapa de sua vida profissional - a fase de construções ecléticas - não foi a mesma como a do arquiteto moderno. Nessa nova fase, sua prática profissional transcorreu em outra busca estética, de atuação na realidade.

Kneese de Mello passou de copista de estilo a militante do movimento moderno. Nessa militância empenhou-se pela fundação do departamento paulista do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-SP, 1943) ao lado de Rino Levi, Vilanova Artigas, entre outros.

Em seus primeiros projetos modernos, Edifício MARA (1942), Edifício Leônidas Moreira (1942), IAPC Cidade Jardim (1944) e Conjunto Residencial Japurá - IAPI (1945), buscou utilizar elementos fundamentais da Arquitetura Moderna, tais como os pilotis, as formas geométricas puras, as janelas horizontais e o terraço-jardim; ou seja, claramente direcionada para uma linguagem corbusieriana. Além das questões estéticas ligadas ao Movimento Moderno, o arquiteto trabalhou os diversos elementos construtivos de maneira independente, dentro de uma lógica construtiva que foi uma das principais características da arquitetura do período.

A década de 1950 foi um período de realizações e envolvimento que marcaram a atuação profissional de Kneese de Mello, iniciando com o projeto, em parceria com o arquiteto Luis Saia, para a I Bienal de São Paulo (1951). Outra experiência importante foi o Conjunto Residencial Jardim Ana Rosa, de 1950, um empreendimento privado de grandes proporções, promovido pelo Banco Hipotecário Lar Brasileiro, para a pequena burguesia urbana paulistana, contendo moradia e comércio, desenhados por renomados arquitetos, entre eles Abelardo de Souza, Salvador Cândia, Plínio Croce, Roberto Aflalo e Walter Kneese.

Ainda no início da década de 1950, a participação de Eduardo Kneese de Mello na Uniseco do Brasil S.A. empresa dedicada à habitação industrializada, foi decisiva para sua trajetória profissional. O sistema Uniseco combinava estrutura de madeira e painéis de fibrocimento como vedação. Essa experiência representou para o arquiteto a concretização de uma perspectiva para a modernização da arquitetura brasileira e solução para a questão habitacional, cuja industrialização e produção seriada seriam exigidas pelo volume de

sua demanda. Por outro lado, foi o seu fracasso financeiro impondo dificuldades que perduraram até o fim de sua vida.

A Uniseco do Brasil foi inviabilizada, principalmente, pelo alto custo para a época e pela diferença entre os materiais ingleses e brasileiros. Havia problemas com os materiais disponíveis e uma total falta de receptividade, gerando um final prematuro para esta tentativa, talvez pioneira no país.

Na década de 1950, trabalhou com Oscar Niemeyer em duas grandes obras. Foi seu parceiro, juntamente com Hélio Uchoa e Zenon Lotufo, contando com a colaboração dos arquitetos Carlos Lemos e Gauss Estelita, na construção do Parque Ibirapuera (1954). Participou, também, de sua equipe na construção de Brasília, sendo um dos arquitetos da NovaCap – Nova Capital, entre 1957 e 1960.

Devido às atividades que exercia no IAB-SP e aos inúmeros convites para proferir palestras, por volta de 1959, Kneese convidou dois jovens arquitetos para trabalharem com ele em seu escritório: Joel Ramalho Junior e Sidney de Oliveira.

Um dos primeiros projetos realizados em parceria com esses jovens arquitetos, e talvez o mais conhecido foi o Conjunto Residencial para a Cidade Universitária da Universidade de São Paulo – CRUSP, de 1961. O projeto apresentou uma linguagem que permitiu a pré-fabricação e a industrialização de quase todos os seus componentes. Foi, talvez, a primeira grande experiência com este tipo de construção realizada no país.

Em uma série de projetos para a cidade de São Paulo nas décadas de 1960 e 1970, defrontou-se com temas difíceis e respondeu com projetos marcados simultaneamente pela racionalidade construtiva da pré-fabricação e pelo idealismo urbanístico, arrojados e expressivos formalmente. Esses projetos são representados pelo Posto de Assistência Médica do INPS na Várzea do Carmo (1967, figura 10), Cemitério da Vila Paulicéia, na cidade de São Bernardo do Campo (1969), Mercado Distrital da Vila Clementino (1970) e o Posto de Assistência Médica do INPS na Vila Maria Zélia (1976), desenvolvidos em parceria com o arquiteto Sidney de Oliveira.

A última obra publicada do arquiteto, de 1981, foi o edifício da Faculdade de Arquitetura Farias Brito, localizada em Guarulhos, São Paulo (figura 11). O arquiteto pertencia ao corpo docente inaugural do curso e participou ativamente de sua estruturação, ao lado de Eduardo Corona.

À medida que avançava em direção aos anos 1990, o arquiteto Eduardo Kneese de Mello dedicou-se cada vez mais ao ensino, restringindo suas atividades de projeto a poucas encomendas. Sua militância a favor da verdade na arquitetura continuou dentro das salas de aula, onde lutou para que as novas gerações não cometessem o mesmo erro, não mentissem arquitetonicamente, e retratassem a arquitetura de seu tempo.

Além da luta pela verdade arquitetônica, ele travou batalhas com o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) em defesa das atribuições profissionais dos arquitetos. Apegoava uma máxima: *arquitetura atribuição do arquiteto*. Frase esta que acabou se transformando em sua marca, traduzindo em poucas palavras sua luta de décadas.

ARQUITETURA MODERNA E HABITAÇÃO: PRODUÇÃO TEÓRICA

O primeiro artigo escrito por Eduardo Kneese de Mello para a revista Acrópole intitulado "Acrópole de Athenas" evidencia sua formação acadêmica, pois acreditava que a arquitetura grega era a "arte mais perfeita e mais pura" (MELLO, 1938a, p.14), e o finalizou dizendo que era um modelo ao qual se deve copiar e imitar.

Em seus próximos textos os objetos de suas análises começaram a mudar. Passou a estudar os monumentos históricos brasileiros, que se encontravam abandonados, e despertou grande interesse pela arquitetura colonial brasileira e suas origens.

Em 1940, escreveu "Impressões do V Congresso Pan-americano de Arquitetos", um relato das finalidades do congresso e de seus participantes. A partir deste momento, transformou-se em grande entusiasta da arquitetura moderna. Empenhou-se em sua divulgação entre profissionais da área e diante toda a sociedade.

À frente do IAB-SP e como defensor incansável dos princípios do movimento moderno, Eduardo Kneese de Mello escreveu diversos artigos e proferiu diversas palestras em defesa do ideário da arquitetura contemporânea, expressando qual a sua posição frente aos arquitetos que ainda não haviam se convertido.

Na grande parte desses textos, o arquiteto procurou convencer o público, sejam eles arquitetos ou leigos, de que não existe outra arquitetura possível que não a contemporânea, ou seja, a arquitetura moderna – a verdadeira arquitetura, a que retrata fielmente o seu

tempo. Discorreu, também, sobre o urbanismo. Quando este era o assunto, citava somente a Carta de Atenas (IV CIAM, 1933), traduzida por ele para a revista *Acrópole*. Para o arquiteto, ela era o documento mais importante do urbanismo moderno.

Outro assunto muito debatido nos textos de Kneese de Mello foi a habitação coletiva, cuja concepção era a grande preocupação do arquiteto desde o final da década de 1940. Ele apresentou um estudo aprofundado sobre o conceito de habitação no Brasil, explicando-a por meio da história do país e seus ciclos econômicos desde o descobrimento em seu artigo intitulado "Evolução da habitação no Brasil".

Em seus trabalhos, Kneese desenvolveu e divulgou uma noção de habitação baseada nos princípios do movimento moderno e principalmente nas recomendações da Carta de Atenas, na qual para ele a habitação não significava apenas moradia:

Eu acho que habitação não é só casa. Habitação é um conjunto e, quando nós fazemos milhares de casas, não estamos resolvendo o problema da habitação. Não adianta nada fazer mil casas num lugar qualquer se esses mil, quinhentos mil, moradores, em média, não estiverem servidos por comércio, por lazer, por escolas, por abastecimento, por trabalho, por cultura; então, este conjunto não é habitação, é um grupo de casas, mas não é habitação. O complexo da habitação deixou de ser só a casa. A casa é um dos seus elementos, o elemento central da habitação, mas ela tem que ser servida por escolas de diversos graus, ela tem que ter o playground para a criança pequena, tem que ter assistência médica, assistência social, assistência de todo tipo. Tem o contato com o trabalho, com o divertimento, com a cultura. Então a arquitetura deixou de ser a casa, passou a ser um complexo. E a arquitetura de hoje tem que ser feita com essa idéia. (MELLO apud SANTOS, 1985, s.p.)

Eduardo Kneese de Mello, com base em sua vasta experiência profissional, acreditava que somente a partir da pré-fabricação seria solucionado o problema habitacional que se agravava, cada vez mais, com o decorrer dos anos, no Brasil. Empenhou-se em apregoar esta nova técnica construtiva.

Cabe ao arquiteto brasileiro a responsabilidade de pesquisar novos materiais, novas técnicas, e planejar unidades de habitação completas, que incluam a escola, o hospital, o mercado, etc. e que, além de oferecer conforto e beleza, possam ser construídas rapidamente. ... Em conclusão, parece-me que se deve procurar reduzir ao mínimo, ou à simples montagem, o trabalho na obra, e aumentar ao máximo a participação da indústria, onde os materiais poderão ser produzidos mais rapidamente, com melhor qualidade e melhor preço. (MELLO, 1967, s/p)

Kneese acreditava que somente com a racionalização do projeto e com a pré-fabricação da construção é que o conceito moderno de habitação coletiva poderia atingir o grau de desenvolvimento compatível com os avanços tecnológicos de sua civilização. Por intermédio desse conceito, no qual a moradia é parte de um conjunto maior que compõe a habitação, a arquitetura poderia se tornar realmente democrática, servindo de abrigo para todos os homens e não somente para alguns.

HABITAÇÃO SOCIAL: ESTUDO DE CASOS

Dentre os projetos realizados pelo arquiteto Eduardo Kneese de Mello, relacionados à habitação coletiva, foram estudados oito exemplares na dissertação de mestrado que deu origem a este artigo.¹

Para a seleção deles, foram estabelecidos alguns critérios que estes projetos deveriam atender, tais como: possuírem características relacionadas aos princípios do movimento moderno; terem sido publicados em livros ou revistas especializados; apresentarem inovações técnicas, programáticas ou formais.

Os projetos incluídos na dissertação foram: Edifício MARA (1942), Conjunto Residencial IAPC – Cidade Jardim (1944), Conjunto Residencial IAPI – Edifício Japurá (1945), Conjunto Residencial Jardim Ana Rosa – Edifícios Guapira e Hicatú (1952), Edifício Juruá (1955), Edifi-

1. Artigo resultante da dissertação de mestrado intitulada *Eduardo Augusto Kneese de Mello | arquiteto*. Análise de sua contribuição à habitação coletiva em São Paulo, orientada pelo prof. Rafael Antonio Cunha Perrone, defendida na Universidade Presbiteriana Mackenzie no ano de 2006.

cio Demoiselle (atual Edifício Orly, 1956), Edifício Renato da Fonseca (atual Edifício Abaúna, 1960), Conjunto Residencial para os estudantes da Universidade de São Paulo – CRUSP (1961).

Na dissertação, optou-se por apresentá-los, em ordem cronológica, pois deste modo, seria possível verificar as transformações do conceito moderno de habitação na obra do arquiteto. Precedendo as análises, figuraram as fichas técnicas dos projetos, com as informações obtidas durante a pesquisa compreendendo: os projetos originais redesenhados, croquis e fotografias.

Para a realização das análises foi elaborado um roteiro com base nas fichas de identificação utilizadas por órgãos públicos, como o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico do Estado de São Paulo (Condephaat) e o Departamento do Patrimônio Histórico da Prefeitura Municipal de São Paulo (DPH). Esse roteiro se baseou, também, nas fichas realizadas para os inventários feitos pelo Grupo de Trabalho Docomomo – São Paulo.

O objetivo principal destas análises foi estabelecer uma relação entre a produção teórica e a projetual do arquiteto sobre o tema da habitação coletiva. Buscou-se, também, compreender em quais projetos o conceito moderno de habitação, empregado e proclamado por Eduardo Kneese de Mello, estava presente, parcial ou plenamente.

HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL: PROJETOS SELECIONADOS

Para expor a pesquisa realizada são apresentados, neste artigo, dois dos oito edifícios estudados. Acredita-se que esses são os que possuem maior relação com a produção teórica do arquiteto Kneese de Mello, no que se refere ao conceito moderno de habitação de interesse social ou às características peculiares de proposta arquitetônica.

Nas demais obras estudadas, o conceito moderno de habitação recebeu, quando possível, algumas referências, via de regra, serviços complementares à habitação, espaços de uso coletivo, entre outros.

Com relação ao uso do vocabulário do ideário do Movimento Moderno, as análises mostraram, claramente, o uso de seus elementos. Os cinco pontos da nova arquitetura de Le Corbusier foram frequentemente, utilizados com muita sabedoria e racionalidade, dentre eles destacam-se os pilotis, as aberturas horizontais

e o terraço-jardim. Os ensinamentos da escola carioca foram utilizados em alguns projetos, como os elementos vazados ou tijolos de vidro, mas quase sempre como elementos secundários.

O arquiteto Eduardo Kneese de Mello buscou, incessantemente, incorporar nos aspectos construtivos as características da racionalidade e padronização advindas dos conceitos de reprodutibilidade do ideário Moderno. Essa busca possibilitou o uso da pré-fabricação, em larga escala, no projeto do Conjunto Residencial para os estudantes da Universidade de São Paulo – CRUSP, experiência de industrialização, em escala, que pode ser considerada pioneira no Brasil.

CONJUNTO RESIDENCIAL IAPC – CIDADE JARDIM

Proprietário: Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Comerciantes (IAPC)

Arquiteto: Eduardo Kneese de Mello

Colaboradores: arq. Hélio Duarte (projeto dos conjuntos hospitalar e de ensino), Roberto Burle Marx (paisagismo), eng. Meinberg (concreto armado), eng. V. Conceição Gomes (orçamentos, especificações e materiais), eng. Carlos Coutinho (instalações hidráulicas), escritório técnico Otavio Marcondes Ferraz (instalações elétricas), eng. Luis Carlos Berrini (arruamentos), José Zanine Caldas (maquete).

Ano: 1944 (projeto)

Endereço: avenida Cidade Jardim x Marginal Pinheiros, Cidade Jardim – São Paulo, SP.

O terreno em que o Instituto de Pensões e Aposentadorias dos Comerciantes (IAPC) pretendia construir o conjunto residencial cujo projeto foi designado ao arquiteto Eduardo Kneese de Mello, se situava à margem direita do Rio Pinheiros, parte à direita e parte à esquerda da Avenida Cidade Jardim. Sua área, conforme implantação era, aproximadamente, de 240.000 m². A maior parte do terreno localizava-se à esquerda da Avenida Cidade Jardim, no sentido centro – bairro, sendo a topografia regular, não alcançando dois metros o desnível entre o ponto mais baixo e o mais elevado.

Kneese de Mello procurou realizar o projeto com base nas diretrizes¹¹ traçadas pelo arquiteto Francisco Kosuta, diretor da seção de Engenharia da Delegacia de São Paulo do IAPC. Seguindo a primeira diretriz, relativa aos moldes sociais modernos de habitar, Kneese

considerou, nesse projeto, como complemento indispensável à residência os equipamentos de uso coletivo. Foram incluídos no programa: conjunto educacional e social, composto por creche, jardim de infância, escola primária e centro social; ambulatório e maternidade; centro comercial com catorze lojas; posto de gasolina; conjunto de oficinas para pequenos serviços; playground; campo de esportes; e área destinada a um parque.

Os equipamentos coletivos estavam implantados da seguinte maneira: a escola e o playground foram localizados no centro do terreno, dessa forma, a distância máxima de uma residência à instituição de ensino e lazer seria de, no máximo, 350 metros em linha reta; o centro comercial estava próximo da avenida Cidade Jardim, com via de acesso direto para os veículos e outras vias de acessos aos pedestres; o ambulatório, a maternidade e as oficinas para pequenos serviços foram instalados em pequenas saliências do terreno, por fora da avenida circular; o posto de gasolina localizava-se nas imediações do centro comercial, próximo da Avenida Cidade Jardim; o campo de esportes estaria localizado próximo aos edifícios residenciais, na faixa de terreno localizada entre as avenidas Cidade Jardim e Marginal Pinheiros, próximo à rotatória de acesso ao conjunto residencial.

O traçado das ruas foi outro ponto de grande relevância deste projeto. Para tanto, foram projetados dois tipos de vias: o primeiro exclusivo para veículos, sendo asfaltadas com a largura de vinte metros; e o segundo, para pedestres, com quatro metros de largura e protegidos das intempéries por uma cobertura de dois metros de largura. As vias de pedestres estavam voltadas para as ruas de serviços, nas fachadas posteriores das residências, seriam cobertas com telhas Eternit (cimento amianto) ou, se o custo permitisse, seriam utilizadas lajes de concreto.

Com relação às residências, Kneese propôs para os casais com filhos ou famílias com três ou mais pessoas, casas geminadas em blocos de seis, atendendo as determinações do Código de Obras e diretrizes formuladas pelo IAPC. Outro motivo decisivo na escolha desse número foi o fator econômico, pois, dessa forma, cada bloco não atingiria um comprimento excessivo, o que traria dificuldades para a construção. E, além disso, facilitou o planejamento do conjunto, por meio do estabelecimento das vias de pedestres.

As residências foram implantadas na parte maior do terreno, próximas à escola, ao centro comercial e serviço de assistência

social, evitando que as crianças tivessem que atravessar a avenida Cidade Jardim, via cujo tráfego era intenso e rápido. O desenho dessas residências iniciou-se mediante o estudo da insolação. Atendendo à legislação vigente e às diretrizes do IAPC, era necessário que todos os dormitórios e salas de todas as casas recebessem sol.

As residências foram divididas em três tipos:

- Tipo A: sobrados geminados de seis em seis: sala, cozinha, três dormitórios, banheiro, wc para empregados, área de serviço e terraço;

- Tipo B: sobrados geminados colocados nas extremidades dos grupos de casas *tipo A*: sala, cozinha, quatro dormitórios, banheiro, wc para empregados, área de serviço e terraço;

- Tipo C: sobrados agrupados de seis em seis: sala, cozinha, garagem, três dormitórios, banheiro, wc para empregados, área de serviço e terraço.

Nas fachadas principais dessas residências foram abolidos os jardins privados. As casas estão voltadas para os grandes jardins coletivos, gramados e arborizados. Nas fachadas posteriores, foram projetados pequenos quintais fechados para os serviços domésticos e que se comunicam com a rua de serviço, dando acesso às vias de pedestres cobertas. Todo o movimento de serviço dessas residências era feito exclusivamente pelos fundos.

Para os casais sem filhos, com um só filho ou solteiros, a solução adotada foi o apartamento, pois, sendo a mais econômica, oferecia ainda, segundo o arquiteto, "outras vantagens como a facilidade de arrumação e conservação, o convívio comum e, especialmente, a economia do terreno, cujas sobras, no nosso caso, podemos aproveitar para a praça de esportes" (MELLO, 1945, s.p.). Essas unidades habitacionais foram divididas em duas tipologias: de um e dois dormitórios.

As unidades habitacionais de um dormitório localizavam-se na parte menor do terreno, nas proximidades das avenidas Cidade Jardim e Marginal Pinheiros. No primeiro estudo apresentado ao IAPC, Kneese de Mello estudou essas unidades com a preocupação de reduzi-las ao mínimo, como quitinetes. A versão final do projeto apresentava um apartamento de um dormitório, um pouco maior, com sala, quarto, banheiro, terraço, wc e área de serviço.

No primeiro anteprojeto (1944), o edifício que abrigava as unidades de um dormitório era um único bloco de dez pavimentos, sobre pilotis, o que permitia o uso do pavimento térreo como passeio

coberto, um prolongamento da área de lazer instalada neste pavimento. O pavimento tipo desse edifício continha 52 apartamentos divididos por um corredor central e 26 poços responsáveis pela iluminação e ventilação dos banheiros e cozinhas, além do próprio corredor. A circulação vertical era feita por meio de quatro conjuntos de hall de acesso, distribuídos de maneira eqüidistante. Os elevadores estavam em hall separados das escadas. O edifício continha, no total, oito elevadores e duas escadas.

A cobertura do edifício foi concebida como um terraço-jardim, destinada ao lazer dos moradores. Não apresentava nenhuma construção que determinasse o seu uso, somente tratamento paisagístico e duas marquises, com desenho curvilíneo, apoiadas nas casas de máquinas e caixas de escadas. Configurou-se, portanto, um espaço de uso coletivo.

As fachadas laterais eram marcadas pela verticalidade, gerada por faixas largas que correspondiam à área das salas dos apartamentos e, principalmente, por uma faixa, centralizada, de tijolos de vidro que era responsável pela iluminação dos corredores nos pavimentos tipo.

As fachadas, principal e posterior, eram simétricas e ritmadas na extensão dos pavimentos e caracterizadas pela leveza do pavimento térreo suspenso por pilotis. A simetria e ritmo eram proporcionados pelas aberturas das janelas e terraços. O ritmo era interrompido somente por duas faixas verticais e eqüidistantes de tijolos de vidro onde se localizavam os elevadores e escadas. No topo do edifício, destacava-se a horizontalidade gerada pelo guarda-corpo do terraço-jardim e das marquises.

Em seu segundo anteprojeto (1945), Kneese apresentou outra solução para as unidades de um dormitório. Dividiu o conjunto de apartamentos em três blocos, no lugar de um só como no primeiro estudo, para efeito de comparação. Os três prédios foram implantados, na mesma área, desencontrados e com um recuo entre si. O pavimento tipo desses edifícios constituía-se de dezesseis apartamentos divididos por um corredor central e oito poços que garantiam a iluminação e ventilação natural dos banheiros e cozinhas das unidades.

A distribuição interna dos apartamentos é muito similar a do primeiro anteprojeto: sala, quarto, banheiro, cozinha, pequena área de serviço e terraço. O hall da circulação vertical localizava-se no centro do pavimento tipo e contava com três elevadores e uma escada.

Assim como no primeiro projeto, o pavimento térreo foi trabalhado como uma área livre, suspenso por pilotis; e a cobertura como um terraço-jardim destinado ao lazer dos moradores com uma única marquise.

As fachadas, frontal e posterior, do edifício eram simétricas e ritmadas, marcadas pela presença dos pilotis no térreo, dos terraços nos pavimentos tipo e da marquise no topo do edifício. Não foram encontrados os desenhos das fachadas laterais, mas acredita-se que seriam similares as do primeiro anteprojeto, marcadas pelas aberturas existentes nos corredores dos pavimentos tipo.

Em artigo publicado na revista *Acrópole* (n° 107, 1947, p. 273-284) sobre o Conjunto Residencial Cidade Jardim, essa segunda opção, de 1945, não foi mencionada. As fotos apresentadas evidenciam somente o grande bloco residencial, inclusive plantas e fotografias da maquete. Acredita-se que os dirigentes do IAPC optaram pelo bloco maior em função de que ele comportasse um maior número final de unidades habitacionais, 520 contra 480. Contudo, para o arquiteto Kneese de Mello, a solução apresentada, em 1945, lhe parecia "mais interessante" (MELLO, 1945, s.p.).

Atendendo a sugestões do engenheiro Ulisses Helmeister e arquiteto Francisco Kosuta, Eduardo Kneese de Mello acrescentou algumas unidades habitacionais com dois dormitórios para as famílias pequenas (casais com um filho, sem filhos ou solteiros), que o primeiro estudo não previa. Essas habitações estavam localizadas sobre as lojas nos dois edifícios do centro comercial.

Nesta solução, ao invés de projetar um edifício com corredor central dando acesso às diversas unidades habitacionais, nos dois andares desse prédio, optou por apartamentos duplex, evitando, dessa forma, o corredor interno. O acesso ao pavimento inferior dessas unidades era feito de duas formas: por meio das rampas localizadas em extremidades opostas do edifício ou das escadas, distribuídas de maneira equidistante. No pavimento inferior localizavam-se as áreas de convívio social e de serviço da unidade, que contava com sala, cozinha, pequena área de serviço e wc para empregados. Este pavimento era todo circundado por uma passarela elevada. Acima, estava a área íntima com dois dormitórios, banheiro e hall da escada.

As fachadas laterais (norte e sul) desses edifícios tinham como elemento de destaque a rampa de acesso aos apartamentos duplex. Nas fachadas, frontal e posterior (leste e oeste), destacava-se a leveza do pavimento térreo, vedado, grande parte, em vidro e o

ritmo causado pelas aberturas dos pavimentos superiores. Realçavam-se também as escadas, os únicos elementos que quebravam o duro ritmo imposto ao edifício por seu programa. Diferentemente dos demais edifícios habitacionais deste conjunto, este apresentava telhado em duas águas.

O Conjunto Residencial IAPC Cidade Jardim foi o primeiro projeto no qual o arquiteto Eduardo Kneese de Mello aplicou as recomendações da recém publicada Carta de Atenas (IV CIAM, 1933), considerada por ele o mais importante documento do urbanismo moderno. Ainda neste projeto, destacavam-se os princípios básicos do movimento moderno, especialmente elementos corbusierianos, utilizados na composição do projeto arquitetônico.

O conceito moderno de habitação desenvolvido pelo arquiteto estava plenamente presente neste projeto. Para o arquiteto, habitar pressupunha uma condição maior, de direito à cidadania. Significava ter acesso aos bens fundamentais que garantissem a formação de uma consciência urbana, da vida do homem em sociedade.

No desenho da moradia e seus prolongamentos, portanto, – o que resultaria em *habitação*, segundo o pensamento de Kneese – o arquiteto expressou o seu desejo e sua forma de participação no processo de transformação da cidade. Podemos entender, portanto, que o Conjunto Residencial IAPC Cidade Jardim foi uma proposta de habitação, como propugnava o movimento moderno.

Este projeto procurou solucionar o problema da habitação por intermédio da implantação de 1118 unidades residenciais, sendo 520 apartamentos com um dormitório, 80 apartamentos duplex com dois dormitórios, 486 casas com três dormitórios e 32 casas com quatro dormitórios; e seus prolongamentos, contendo escola, centro comercial, maternidade, ambulatório, oficinas para pequenos serviços, playground e centro esportivo.

O arquiteto, depois que ele realiza uma determinada obra, ele começa a olhar para trás e a pensar que poderia ter feito mais isto, menos aquilo, e que a obra poderia ter merecido umas correções em alguns pontos. Mas eu considero que fiz alguns trabalhos que me alegraram, alguns já construídos e outros que até hoje não foram construídos, por exemplo, o IAPC [...]. Infelizmente as coisas acontecem aqui no Brasil assim, quer dizer, muda o diretor da Empresa, da Secretaria, do Ministério,

e as idéias do novo diretor são diferentes. Então quando o meu projeto já estava pronto mudou o presidente do INPS, do IAPC naquele tempo, e as minhas idéias eram consideradas inexecutáveis e outros adjetivos. (MELLO apud SANTOS, 1985, p. 94-95)

Ainda que este edifício não tenha sido construído, seu projeto serviu como experiência para Eduardo Kneese de Mello e esse conhecimento refletiu-se no projeto do Conjunto Residencial para o Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários (IAPI, 1945).

CONJUNTO RESIDENCIAL IAPI – EDIFÍCIO JAPURÁ

Nome atual: Edifício Dr. Armando Arruda Pereira

Proprietário: Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários (IAPI)

Arquitetos: Eduardo Kneese de Mello e Roberto Burle Marx (paisagismo)

Construção: Louzada, Cavalcanti & Cia. Ltda.

Ano: 1945 (projeto); 1957 (construção)

Endereço: Rua Japurá, 55 e 109, Bela Vista – São Paulo, SP.

O Conjunto Residencial para o IAPI localizava-se no antigo vale do córrego Bexiga no bairro da Bela Vista. O local era um complexo labiríntico de cortiços, implantados a partir de 1920, cujo proprietário era o Sr. Francisco Barros. Neste complexo, pátios irregulares articulavam o conjunto de quatro diferentes cortiços: Vaticano, Pombal, Navio Parado e Geladeira.

O cortiço era composto por edifícios independentes, cada qual com características próprias, porém seu conjunto configurava um desenho único, com acessos controlados, formando uma espécie de cidadela onde acabou surgindo um modo de morar coletivo. (BONDUKI, 1998).

Esse conjunto foi um forte símbolo da produção rentista em São Paulo, num período marcado pelos empreendimentos privados voltados para a produção de moradias para os trabalhadores. Sua estigmatização e posterior demolição em 1948, para dar lugar a um conjunto residencial do Instituto de Aposentadorias e Pensões dos industriários – uma verdadeira Unité d'Habitation – assinalou a

mudança nas formas de provisão de moradias que ocorreu no país e em São Paulo durante a década de 1940.

(BONDUKI, 1998, p. 56)

A iniciativa do Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários, o IAPI, contou com o apoio da Prefeitura Municipal, interessada em promover a renovação daquela área, por estar próxima do Perímetro de Irradiação do Plano de Avenidas de Francisco Prestes Maia (1930). Com sua nomeação para prefeito da capital, na década de 1940, houve um grande investimento no sistema viário para implementar o Plano de Avenidas, e, com isso foi construído o Viaduto Jacaré em uma das faces do terreno onde, mais tarde, estaria localizado o projeto do IAPI. O prefeito pretendia, com isso, demonstrar que áreas degradadas, como os cortiços do Sr. Barros, poderiam ser recuperadas mediante essas intervenções.

Após sua experiência com o projeto do Conjunto Residencial para o IAPC – Cidade Jardim, Kneese de Mello conscientizou-se de que a viabilidade da construção era um fator importante para que o projeto fosse concretizado. O alto custo do terreno e o objetivo de rentabilidade do investimento direcionavam o partido do edifício para a verticalização e para o aproveitamento máximo do terreno. A viabilidade econômica aliada à qualidade de proposta deste empreendimento foram as principais preocupações do arquiteto para o desenvolvimento desse projeto.

A implantação do Edifício Japurá teve forma semelhante a do cortiço Navio Parado, conforme se pode observar nos mapas de localização de ambas as edificações. O terreno em que estava implantado o edifício do IAPI era de forma poligonal, irregular e de topografia acidentada. Em quase toda a sua área, o nível do terreno era mais baixo que o da rua. A frente do terreno, voltada para a rua Japurá, media 101,50 metros e, nos fundos, o seu comprimento aumentava consideravelmente.

À época em que esse edifício foi projetado pelo arquiteto Eduardo Kneese de Mello, a legislação vigente era o *Código de Obras Artur Saboya*. O arquiteto elaborou um estudo detalhado do código de obras, tirando partido de suas limitações (figura 31). Aproveitou o recuo do edifício para nele projetar um bloco menor, com seis pavimentos, dos quais somente dois foram construídos, complementando o conjunto.

O bloco menor, situado ao nível da rua, destinava-se a pequenos conjuntos comerciais, com a finalidade de servir aos moradores do

prédio e da vizinhança. Acima dessas lojas, internamente, encontravam-se pequenos apartamentos com um cômodo e banheiro (quitiinete), para moradores solteiros.

O acesso ao bloco principal, recuado quase dezoito metros da rua, era feito por meio de pontes envidraçadas, que remetiam às passarelas que interligavam os cortiços que o antecederam.

Este edifício foi concebido como uma grande lâmina com apartamentos duplex. Além de propiciar a divisão entre espaços íntimos e os destinados a usos sociais, a adoção dos apartamentos duplex permitiu grandes economias na construção.

O edifício tipo lâmina é composto por 288 unidades habitacionais distribuídas em catorze pavimentos. Procurando aliar qualidade à economia, Kneese de Mello reduziu os custos ao projetar apartamentos em dois níveis com corredor central nos andares inferiores (pares). O corredor central acompanhava o desenho da lâmina por quase toda a sua extensão, exceto pela face sul onde era ocupado por um apartamento. Em sua face norte, possuía uma abertura em tijolos de vidro; e, a leste, janelas voltadas para o poço de iluminação e ventilação natural. Essas qualidades, somadas à leve curvatura do edifício, conferiam qualidade a esse espaço de circulação.

Kneese optou pela utilização do apartamento duplex para minimizar a área de circulação a cada dois pavimentos, diminuindo, desta maneira, pela metade o número de paradas dos elevadores. No memorial descritivo o arquiteto apontou as vantagens dessa escolha:

- Aumento de dois andares no edifício dentro do gabarito determinado pelo Código de Obras;
- Redução de 50 cm de altura em cada dois pavimentos;
- Supressão do corredor comum aos andares destinados a dormitórios;
- Estando todos os banheiros localizados sobre o corredor central, cada poço de ventilação pode servir a quatro banheiros por andar. Além disso suas dimensões podem ser reduzidas, visto que há só banheiros em cada segundo andar;
- Separação entre os cômodos que tem contato com o exterior (sala e cozinha) e os dormitórios, tornando estes mais privativos e confortáveis;
- Não havendo corredor comum nos andares destinados a dormitórios o número de paradas dos elevadores fica reduzido à metade tornando-os mais econômicos e eficientes;

- Economia de mais de 12 mil metros cúbicos de construção em comparação com um edifício que fosse projetado com 16 andares de 3 metros de pé-direito e com corredor em todos os pavimentos. (MELLO, 1948, p. 284).

A divisão interna das unidades habitacionais não foi mencionada no memorial descritivo. Porém, em sua concepção, os espaços foram racionalmente divididos e aproveitados. Os poços de iluminação e ventilação, localizados ao longo do edifício, criaram apartamentos com dimensões diferentes dispostos em cada um dos lados do corredor central. Pelo fato dos poços estarem localizados na face leste do corredor, os apartamentos deste lado eram, cerca de quatro metros quadrados, menores dos que os localizados na face oeste.

Contudo, a divisão interna era a mesma e apresentava-se da seguinte forma: no andar inferior, acessado pelo elevador, toda a área de convívio social: sala, cozinha, despensa (espaço aproveitado sob a escada), hall da escada e porta-chapéus; no andar superior, a área íntima, dois quartos com armários embutidos, banheiro, e o hall da escada.

Curiosamente, ainda no pavimento superior, sobre o patamar da escada, foi estudado e implantado, um segundo patamar que servia para depósito de malas ou espaço para costura, como um pequeno mezanino. Nota-se que a área de serviço das unidades foi suprimida, "restando apenas um tanque locado em área exígua, no interior dos banheiros" (RUBANO, 2001, p. 45). Ao contrário destas soluções exíguas, as aberturas dos espaços, independente de suas funções, eram as maiores possíveis, sendo que sempre a parede externa do edifício era aberta na totalidade de sua extensão, com janelas de três metros de largura por um metro e vinte centímetros de altura.

Como parte da circulação vertical do edifício havia dois conjuntos de hall de acesso distribuídos, de maneira equidistante, contendo caixa de escada e elevadores, com cerca de quinze metros quadrados de área livre. Cada hall, com face externa composta inteiramente por tijolos de vidro, possuía iluminação intensa, criando uma composição horizontal na fachada principal do edifício.

Na cobertura do edifício havia outra referência à obra de Le Corbusier, um dos cinco pontos da *nova arquitetura*: o terraço-jardim. Com projeto paisagístico de Roberto Burle Marx, esse espaço foi criado exclusivamente para o lazer dos moradores. Não existia nenhuma construção que determinasse seu uso, apenas uma marquise com desenho curvilíneo, recortada para manter a iluminação

dos poços. Configurava-se, desta maneira, um jardim elevado, uma espécie de mirante com vista para o centro da cidade.

No subsolo do edifício, criado para maximizar o aproveitamento do terreno, a lâmina era elevada do solo por pilotis. Seu programa englobava diversos equipamentos coletivos para atender os moradores do edifício. O maior espaço destinava-se a um restaurante. O espaço era dividido entre cozinha, um grande salão de refeições e banheiros. No desenho do grande salão, a vedação não seguia a linha estrutural do conjunto, a parede interna ao lote aproximava-se do recorte da laje que se configurava no piso térreo, procurando iluminar e ventilar, naturalmente, esse ambiente.

O acesso ao restaurante era feito de duas formas: pelo subsolo, onde se desenhava um pequeno estacionamento para veículos e, também, por meio da escada circular que ligava o segundo pavimento de quitinetes do bloco menor à passagem coberta para a lâmina. Ainda no subsolo, em meio ao jardim, projeto de Burle Marx, estavam localizados os jogos e brinquedos para as crianças e a pequena piscina.

A estrutura do edifício era composta pelo sistema pilar/viga, com malhas paralelas de pilares que acompanham o desenho de sua implantação. Sua vedação era totalmente independente do corpo estrutural, apesar de suas paredes internas acompanharem a disposição dos pilares. O desenho dos pilares complementa o desenho da fachada principal, sendo estes destacados em pastilhas cerâmicas de cor clara – o restante da superfície era revestido com pastilhas cerâmicas de tom acinzentado. Estes elementos, pilares, somados às aberturas horizontais das janelas, criavam uma malha composta de cheios e vazios, conferindo à fachada regularidade e simetria.

A regularidade da fachada principal era interrompida por faixas verticais mais largas que marcam a caixa de escada e elevadores. As faixas, marcadas por parede contínua, eram as que comportavam os elevadores e as de tijolos de vidro eram as que iluminavam a escada e o hall entre os dois tipos de circulação vertical. A fachada sul (lateral) não apresentava quaisquer tipos de abertura, era completamente cega.

No topo do edifício, o terraço-jardim era marcado por linhas horizontais compostas por um guarda-corpo e pela marquise curvilínea. Esta, por sua vez, parecia apoiar-se nas casas de máquinas, localizadas na continuidade das faixas de circulação vertical, finalizando o desenho da lâmina.

Dentre os princípios do Movimento Moderno defendidos e propalados por Kneese, a habitação adquiriu um significado distinto, especialmente a *habitação coletiva*. Entende-se que o Edifício Japurá, que resultou de um desenvolvimento do IAPC Cidade Jardim, foi uma proposta *moderna* de *habitação*, pois procurou solucionar o problema da moradia por intermédio da verticalização, coletivização e racionalização. Neste edifício, encontrava-se aplicada, também, a noção de habitação desenvolvida pelo arquiteto, onde a moradia é um de seus elementos. A habitação passa a ser entendida como um complexo onde se desenvolve a vida urbana, em que a casa é apenas um dos elementos.

Neste conjunto residencial, Kneese de Mello utilizou, como elementos de composição do projeto, alguns dos pontos básicos do Movimento Moderno tais como pilotis, terraço-jardim, serviços acoplados à habitação e janelas horizontais. Esses elementos são significativos, pois indicam claramente as *transposições* dos modelos modernos ou corbusierianos.

Assim, projetado em 1945, o conjunto residencial da Rua Japurá instalou no Brasil os conceitos modernos da *Unidade de Habitação*, conceito este que começou a ser defendido por Le Corbusier nos anos de 1920, mas que somente foi concretizado em obra com a construção da Unidade de Habitação de Marselha (1945-1952).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo desta pesquisa foi analisar os projetos do arquiteto Eduardo Kneese de Mello e relacioná-los com sua produção intelectual, buscando descobrir se o arquiteto projetou obras de *habitação social* de acordo com sua interpretação deste tema, onde a moradia é parte de um conjunto maior que compõe a *habitação*.

Para ser considerada uma verdadeira habitação, pressupunha-se, segundo Kneese de Mello, um bem estar maior de direito à cidadania, e aos serviços imediatos previstos na Carta de Atenas (IV CIAM, 1933), como transporte, lazer, saúde, educação. Buscou-se, também, verificar qual a relação do arquiteto com os princípios e ideais do movimento moderno, analisando quais paradigmas estavam presentes em suas obras.

A pesquisa visualizou nos percursos do arquiteto Kneese de Mello a importância das relações entre teoria e prática da arquitetura. Ao intentar o estudo das relações entre os textos e palestras

por ele proferidas com seus projetos e obras de arquitetura, pôde traduzir como idéias e conceitos incorporaram-se à produção arquitetônica.

Dessa forma, além de sua militância pelos princípios do modernismo, os maiores legados de Eduardo Kneese de Mello foram alguns de seus projetos. Suas implantações tornaram-se heranças muito significativas para as gerações futuras, pois suas obras traduziram, em formas palpáveis, os princípios e a estética do movimento moderno, materializando os ideais que tanto Kneese proferiu e defendeu ao longo de sua trajetória.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Acrópole: arquitetura, urbanismo, decoração. São Paulo, Técnicas Brasileiras, 1938-1971.

BARBARA, Fernanda. *Duas tipologias habitacionais: o conjunto Ana Rosa e o Edifício Copan. Contexto e análise de dois projetos realizados em São Paulo na década de 1950*. Orientadora Regina Maria Prospero Meyer. Dissertação de mestrado. São Paulo, FAU USP, 2004.

BONDUKI, Nabil Georges. *Origens da habitação social no Brasil. Arquitetura moderna, lei do inquilinato e difusão da casa própria*. São Paulo, Estação Liberdade/FAPESP, 1998.

MELLO, Eduardo Kneese de. *Construções Residenciais*. São Paulo, União Paulista de Imprensa, 1938.

----- . Acrópole de Athenas. *Acrópole*, n. 1, São Paulo, 1938, p. 14-18.

----- . Impressões do V Congresso Pan-americano de Arquitetos. *Acrópole*, n. 25, São Paulo, 1940, p. 24-28.

----- . IAPC. Delegacia de São Paulo. *Conjunto Residencial Cidade Jardim. Anteprojeto II*. Arquiteto Eduardo Kneese de Mello. São Paulo, [s.n.], 1945.

----- . A carta de Atenas. *Acrópole*, n. 109, São Paulo, 1947, p. 1-4.

----- . Apartamentos para industriários. IAPI delegacia de São Paulo. rua Japurá – São Paulo. *Acrópole*, n. 119, São Paulo, 1948, p. 281-287.

----- . Setor residencial da Cidade Universitária "Armando Salles de Oliveira". In ETERNIT DO BRASIL CIMENTO AMIANTO S.A. *Eternit na Arquitetura Brasileira Contemporânea Brasileira*. São Paulo, Eternit, 1967.

----- . Evolução da habitação no Brasil. Instituto Histórico e Geográfico Guarujá-Bertioga, 8 de novembro de 1964. In MELLO, Eduardo Kneese de. *Arquitetura brasileira: palestras e conferências*. São Paulo, FAU USP, 1975, p. 119-129.

----- . Depoimento. In IAB-SP. *Arquitetura e desenvolvimento nacional. Depoimentos de arquitetos paulistas*. São Paulo, Editora Pini, 1979, p. 13-15.

----- . *Projeto de um prédio de apartamentos a rua Japurá*. São Paulo, IAPI.

PINHEIRO, Maria Lucia Bressan. *Modernizada ou moderna? A arquitetura em São Paulo, 1938-45*. Orientador Benedito Lima de Toledo. Tese de doutorado. São Paulo, FAU USP, 1997.

REGINO, Aline Nassaralla. *Eduardo Kneese de Mello | arquiteto: análise de sua contribuição à habitação coletiva em São Paulo*. Orientador Rafael Antonio Cunha Perrone. Dissertação de mestrado. São Paulo, FAU-Mackenzie, 2006.

REGINO, Aline Nassaralla; SANTOS, Ademir Pereira dos; et. al. *Arquitetura atribuição do arquiteto: homenagem ao centenário do arquiteto Eduardo Augusto Kneese de Mello (1906-1994)*. São Paulo, Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, 2005.

RUBANO, Lizete Maria. *Cultura de projeto: um estudo das idéias e propostas para habitação coletiva*. Orientador Dácio Araújo Benedito Ottoni. Tese de doutorado. São Paulo, FAU USP, 2001.

SANTOS, Lena Coelho. *Arquitetura paulista em torno de 1930-1940*. Orientador Eduardo Corona. Dissertação de mestrado. São Paulo, FAU USP, 1985.

SEGAWA, Hugo. *Arquiteturas no Brasil 1900-1990*. São Paulo, Edusp, 1999.

THOMAZ, Dalva. Eduardo Kneese de Mello – documento. *AU – Arquitetura e Urbanismo*, n. 45, São Paulo, dez. 1992/jan. 1993, p. 80-88.